

MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING TIL O'RGANISHIDA VIZUAL KONTENTLARNING AHAMIYATI

Vazira ZAYNIDDINOVA,

O'zJOKU magistranti,

vazirazayniddinova05@gamil.com,

ORCID: 009-0004-8778-2486

Annotatsiya. Tezida vizual kontentning bolalar til o'zlashtirish jarayonidagi lingvistik ahamiyati tahlil etiladi. Germaniya va O'zbekiston tajribalari asosida vizual materiallarning semantik kodlanish, eslab qolish va kommunikativ kompetensiyani shakllantirishdagi roli yoritiladi. Natijalar vizual kontentni ta'lim jarayoniga integratsiyalash til o'zlashtirish samaradorligini oshirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: vizual kontent, lingvistik ahamiyat, psixolingvistika, til o'zlashtirish, Germaniya, O'zbekiston.

Kirish

Axboriy jamiyatda vizual kontentning (rasmlar, videolar, animatsiyalar, grafikalar) ahamiyati ortib bormoqda. Hattoki, bolalarning, til o'rganish jarayonida muhim omil sifatida qo'llanilmoqda. Til o'zlashtirishning dastlabki bosqichida bolaning idrok etish, eslab qolish va nutqni ishlab chiqish mexanizmlarida muhim rol o'ynaydi.

Natija va mulohazalar

Germaniyada o'tkazilgan bir qator tadqiqotlar vizual kontentning bolalar til o'zlashtirishga ijobiy ta'sirini ilmiy jihatdan isbotlagan. Masalan, (Andra va boshqalar 2020) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda til o'rganuvchi uch guruhdan iborat. Sakkiz yoshli bolalarga uch xil usulda mashg'ulot olib borilgan. Birinchi

guruhda, an'anaviy tarzda faqat eshitish orqali dars o'tilgan. Ikkinchi guruhda, rasm orqali, uchinchi guruhda esa, rasm + jest (multisensor yondashuv) orqali mashg'ulot o'tilgan. Natijada, rasm va jest bilan o'rgangan guruhlar so'zlarni uzoq muddatli xotirada yaxshiroq saqlab qolga. Burguna ushbu tadqiqot orqali vizual kontentning semantik jihatdan xotirada tez saqlab qolishga xizmat qiladi.

Mathias va boshqalar (2022) tomonidan olib borilgan tadqiqotda esa 12–14 yoshli nemis bolalarida vizual va jestik kontentning farqli ta'siri o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatganki, yosh o'sishi bilan jestik (kinestetik) ko'makning samarasi ortadi, biroq rasm asosidagi o'rganish hamon semantik bog'lanishni mustahkamlaydi. Bundan tashqari, (Hamrich, 2023) tadqiqotida maktabga tayyorlov bosqichidagi bolalarning media (vizual) kontentdan foydalanish chastotasi va til rivojlanishidagi qiyinchiliklar o'rganilgan. Natijada, vizual materiallardan me'yorida va interaktiv shaklda foydalanish tilni rivojlantiruvchi omil bo'lsa-da, passiv foydalanish esa teskari ta'sir ko'rsatgan.

O'zbekistonda esa (Omonova 2022) chet tilini o'rganishda video materiallardan foydalanishning samarali tomonlarini ko'rsatgan. Unga ko'ra, video kontent nafaqat so'z boyligini oshiradi, balki bolalarning kontekst tushunchasini kengaytiradi. (Sobirova, 2021) esa kichik yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatishda rasm va ko'rgazmali vositalardan foydalanishning ahamiyatini tahlil qilgan. Bu natijalar o'zbek tilida ham vizual kontentning semantik kodlanish va muloqot qobiliyatini rivojlantirishda muhimligini tasdiqlaydi.

Germaniya va O'zbekistonda o'tkazilgan tajribalar taqqoslanishi shuni ko'rsatadi:

Asos	Germaniya	O'zbekiston
Yondashuv	Neyropsixologik va eksperimental	Didaktik va metodik
Maqsad	Vizual kontentning miyada	Ta'lim samaradorligini

	soʻz eslab qolishga taʼsirini oʻlchash	oshirish
Natija	Uzoq muddatli eslab qolish kuchaygan	Motivatsiya va oʻrganish faolligi oshgan
Farq	Koʻproq empirik tajribalar bilan asoslangan	Oʻqituvchilar amaliy tajribasi asosida

Yuqoridagi tahlillar shuni koʻrsatadiki, Germaniya va Oʻzbekiston tajribalari bir-birini toʻldiruvchi jihatlariga ega. Har ikki tajriba ham vizual kontentning til oʻzlashtirishda muhim omil ekanini tasdiqlaydi, ammo Germaniya tajribasi koʻproq empirik asosga ega, Oʻzbekiston esa didaktik yondashuvni ilgari suradi.

Xulosa

Vizual kontent bolalar til oʻzlashtirishida nafaqat yordamchi vosita, balki til tizimining faol elementi sifatida qaralishi lozim. U lingvistik kompetensiyani shakllantirishda muhim psixolingvistik asos boʻlib xizmat qiladi. Bola belgilarni va ularning maʼnolarini oʻzaro bogʻlashni oʻrganadi, bu esa semantik tarmoq shakllanishiga olib keladi. Shunday qilib, vizual kontent til oʻzlashtirishda semiotik koʻprik vazifasini bajaradi. Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, vizual kontent ogʻzaki faoliyat bilan birga qoʻllanilganda samaraliroqdir. Bu nafaqat til oʻrganishdagi qobiliyatni, balki bolaning xotirasini takomillashishga dunyoqarashini oʻstirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

Andrä, C., Mathias, B., Schwager, A., & Macedonia, M. (2020). Learning foreign language vocabulary with gestures and pictures enhances vocabulary memory for several months post-learning in eight-year-old school children. Educational

Psychology Review, 32(1), 1–15.

Mbathias, B., Andrä, C., & Macedonia, M. (2022). Twelve- and fourteen-year-old school children differentially benefit from sensorimotor- and multisensory-enriched vocabulary training. *Educational Psychology Review*, 34(3), 803–826.

Hammrich, L., Stiller, S., & Becker, A. (2023). Does the association between preschool media use and language difficulties at school entry vary by first language of the child and parental education? *Children*, 10(12), 1848.

Omonova, D. S. (2022). Chet tilini o'rganishda video materiallardan foydalanish va uning samarasi. *Tadqiqotlar.uz*, 3(2), 45–51.

Sobirova, M. O. (2021). Kichik yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatishning innovatsion usullari. *Tadqiqotlar.uz*, 2(1), 56–61.

THE IMPORTANCE OF VISUAL CONTENT IN LANGUAGE LEARNING AMONG SCHOOL-AGED CHILDREN

Abstract. This thesis analyzes the linguistic significance of visual content in the process of language acquisition among school-aged children. Drawing on the experiences of Germany and Uzbekistan, the study highlights the role of visual materials in semantic encoding, memorization, and the development of communicative competence. The findings demonstrate that the integration of visual content into the educational process enhances the effectiveness of language learning and contributes to a deeper understanding of linguistic structures.

Keywords: visual content, linguistic significance, psycholinguistics, language acquisition, Germany, Uzbekistan

ЗНАЧЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТА В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА ДЕТЬМИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. В данной работе анализируется лингвистическое значение визуального контента в процессе освоения языка детьми школьного возраста. На основе опыта Германии и Узбекистана рассматривается роль визуальных материалов в семантическом кодировании, запоминании и формировании коммуникативной компетенции. Результаты исследования показывают, что интеграция визуального контента в образовательный процесс повышает эффективность усвоения языка и способствует более глубокому пониманию его структур.

Ключевые слова: визуальный контент, лингвистическое значение, психолингвистика, усвоение языка, Германия, Узбекистан